

№6

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 4
TOSHKENT 2025

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراسi professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

MUNDARIJA			
MOLIYA			
1.	Жиянова Наргиза Эсанбаевна, Джумамуратова Хурлиман Маратовна	Антикризисное финансовое управление: современные подходы и механизмы	7
2.	Ташматова Рано Гаиповна, Роишева Диёра Равшановна	Снижение финансовых рисков домашних хозяйств посредством повышения финансовой грамотности	15
3.	Sharapova Mashxura Azadovna, Ismoilova Mohiraxon Iqbol qizi	Davlat maqsadli jamg'armalari mablag'laridan samarali foydalanish masalalari	22
4.	Назаркулов Умиджан Рахимджанович	Финансовые модели поддержки устойчивых агротехнологий предотвращения деградации почв в условиях климатических изменений	29
5.	Beknazarov Zafarjon Ergashevich, Saydullayeva Ruhshona Ulug'bek kizi	Exploring the role of digital technologies in optimizing financial results and profitability ratios across manufacturing industries	36
6.	Tojiyev Javlonbek Rustamovich	Kambag'allikni qisqartirish va aholi bandligini ta'minlashda tadbirkorlik subyektlarini mikromoliyalashtirishning o'rni	46
7.	Xushvaqov Islombek Muxammadi o'g'li	Loyihalarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlashda yashil moliyalashtirish mexanizmining samaradorligi	53
8.	Ядгарова Малика Лутпиллаевна	Аҳоли фаровонлигини оширишда микромолия хизматларини ривожлантиришнинг ижтимоий-иктисодий аҳамияти	61
9.	Razzakov Jasur Xamraboyevich, Nurulloyev Javohir Abdusalim o'g'li	Korporativ biznes tarmoqlarini moliyalashtirishni takomillashtirishda xorijiy mamlakatlar tajribasi	69
DAVLAT BUDJETI			
10.	Imomov Inomidin Abdulxamidovich	Oliy ta'lim muassasalarida xarajatlarni boshqaruvga asoslangan moliyalashtirish	76
11.	Salohiddinov Hasan Fazliddin o'g'li	O'zbekistonda davlat qarzi va qarz yuki: holati, dinamikasi va boshqaruv tamoyillari	81
12.	Toyirov Yunus Alamovich	Davlat-xususiy sheriklikning moliyaviy mexanizmlari: ilmiy-nazariy qarashlar	87
13.	Султанов Дилмурод Эркинжонович	Олий таълимни молиялаштиришнинг хорижий мамлакатлар тажрибалари	91
INNOVATSIYA VA INVESTITSIYALAR			
14.	Xamdamov Omonullo Ne'matullayevich	Investitsiyaviy qarorlar qabul qilishda strategik moliyaviy tahlil instrumentlaridan foydalanish	101
15.	Aliqulov Mehmonali Salohiddin o'g'li	ESG va raqamli iqtisodiyot asosida investitsiya jozibadorligini oshirish yo'llari	110
16.	Xoshimov Sobir Murtazaevich	Asosiy kapitalga investitsiyalarni moлиялаштиришнинг nazariy asoslari, manbalari, usullari	120
17.	Xushvoqov Azizbek Sirojiddinovich	Investitsiya muhiti jozibadorligining ilmiy-nazariy asoslari	128
18.	Xudoyquliyev Xamrobek Rajabboyevich	O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning ilmiy va innovatsion loyihalarga investitsiyalarni jalb qilishdagi roli	137
19.	Shodiyev Akmal	Davlat-xususiy sherikligi asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda vujudga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari	144
BANK ISHI			
20.	Юсупов Бехзад Юсуп оглы	Данные как капитал в платежах: консервативные модели монитизации и защита конфиденциальности	153
21.	Дурманов Акмал Шаймарданович	Управление кредитными рисками в сельском хозяйстве: механизмы повышения доступности финансирования	160
22.	Абдуназарова Дилшода Акромовна	Ўзбекистон банк тизимида пруденциал назорат механизmlарининг шаклланиши ва ривожланиши	167

23.	Рўзиев Насим Ибрагимович	Тижорат банклари инвестицион фаолиятини оширишда молиявий воситаларнинг ўрни ва аҳамияти	174
24.	Tashtemirova Gulnoza Abdurashid qizi	O‘zbekistonda valyuta operatsiyalarini rivojlantirish yo‘llari	183
25.	Mirzayev Faxriddin Sobirjonovich	Tijorat banklari daromadlari va xarajatlarining takomillashtirish masalalari	188
26.	Ibroximov Ixomjon Shavkatjon o‘g‘li	Bank xizmatlari sifatini oshirishda raqamli platformalar va innovatsiyalarning ahamiyati	194
SUG‘URTA VA PENSIYA ISHI			
27.	Шермухамедова Ширин Амонуллаевна	Ўзбекистон пенсия жамғармасининг инвестицион фаолиятини ислоҳ қилиш йўналишлари	200
28.	Маннапова Раъно Абборовна, Ибрагимова Лола Хатамовна	Усовершенствование процессов страхования жизни в медицинской сфере с помощью искусственного интеллекта	205
29.	Ибрагимова Лола Хатамовна	Учет затрат на страхования жизни при массовом внедрении искусственного интеллекта в медицину и профилактику	211
SOLIQLAR VA SOLIQQA TORITISH			
30.	To‘rayev Shavkat Shuxratovich, Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Naqsiz hisob-kitoblarning soliq salohiyatini oshirishdagi o‘rni	217
31.	Sharipov Narzullo G‘ulomovich	Davlat budjeti daromadlarining shakllanishida soliq tushumlarining o‘rni va ahamiyati	225
32.	Jumanova Iroda O‘ktam qizi, Toyirov Yunus Alamovich	Investitsion faoliyatni soliqlar orqali tartibga solish masalalari	233
33.	Erxanov Muxammadjon Absayitovich	Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishining asosiy ko‘rsatkichlari, ularni soliqqa tortish tartibi	239
QIMMATLI QOG‘OZLAR			
34.	Рахмедова Мадинахон Нусрат кызы, Мухамедов Фархад Турсунбаевич	Институциональные и рыночные барьеры в развитии зеленых облигаций в Узбекистане	249
35.	Раҳмонкулов Илҳомжон Ўқтамкул ўғли	Ўзсаноатқурилишбанкнинг АТ1 халқаро облигациялари Ўзбекистон капитал бозори ривожланишининг илғор тажрибаси сифатида	258
36.	Aliboev Umid Kholiyorovich	Conceptual and economic foundations of initial public offerings	266
37.	Abduraxmanova Ziyoda Abdullayevna	Kapital bozorida aksiyadorlik jamiyatlari investitsion faolligini oshirish yo‘llari	272
38.	Bobonazarov Jonibek Bobomurotovich	Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozoridagi ishtirokini takomillashtirish yo‘llari	272
39.	Ermatov Toxir Sharipdjanovich	Aksiyadorlik jamiyatlarida personalni boshqarish tizimini rivojlantirish yo‘nalishlari	290
40.	Otaxonova Shohyora Xamidullaxon qizi	Kapital bozorini rivojlantirish orqali milliy daromadlarni oshirish yo‘nalishlari	298
41.	Qadamov Ruslanbek o‘g‘li	Kapital bozorida banklar faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari	307
42.	Bojev Bekzodjon Jo‘raqul o‘g‘li	Rivojlangan mamlakatlar tajribasi asosida ipo metodologiyasini takomillashtirish	315
BUXGALTERIYA VA AUDIT			
43.	Очилов Фарходжон Шавкатжон ўғли	Яшил бухгалтерия ҳисобини ўзбекистон амалиётига жорий қилиш: муаммо ва истиқболлар	324
44.	Мамажонов Акрамжон Тургунovich, Олимжонova Мохирахон Абротжон qizi	MHXSlardagi o‘zgarishlar: korxonalar moliyaviy hisobotlariga ta’siri va ularni tayyorlashga qo‘yilgan talablar	331
45.	Холматова Нодирахон Қуддусовна	Молиявий ҳисоботлар сифатида таъсир этувчи омилларни таъминлаш механизмлари	337
46.	Беҳзод Шамсиддинович Мирзоев	Давлат органлари ва ташкилотлари ички аудити хизмати фаолиятида самарадорлик аудитини ташкил этиш ва ўтказиш методологиясини шакллантириш	342

47.	Абдурасулов Ахмад ўғли	Жамшидбек	Молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари асосида корхоналарни қўшиб юбориш жараёнида янги корxonанинг илк молиявий ҳолат ҳисоботини шакллантириш масалалари	354
48.	Abdullayev Вахромбойевич	Sherzod	Budjet tashkilotlarida ichki auditning nazariy uslubiy asoslari	361
49.	Курбанов Юлдашбаевич	Жалолоддин	Аудиторлик фаолиятининг меъёрий-ҳуқуқий жараёнларини такомиллаштириш масалалари	366
50.	Абидов Илхомжонович	Мансур	Иқтисодиётнинг ривожланишида давлат молиявий назоратининг ўрни ва аҳамияти	375
51.	Абдураимова Ахматовна	Мафтунахон	Суғурта ташкилотларини аудиторлик текширувидан ўтказиш методологияси	381
IQTISODIYOT TARMOQLARDA				
52.	Mirzayev Qalandarovich, Xudoyorбек Doniyorбек o'g'li	Imomnazar Olimjanov	Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar o'zgarishlarini tahlili va prognozi (YaIM va investitsiyalar misolida)	390
53.	Муқимов ўғли	Шерали Ахмадали	Яшил саноат сиёсати юритишнинг Европа модели: тавсиф, таҳлил ва Ўзбекистон учун хулосалар	396
54.	Umarova Qodirbekovna	Gulzodaxon	Kichik biznesni muqobil moliyalashtirish usullari orqali rivojlantirish	412
55.	Salimova Odila Tolkin kizi, Erkinov Ezozbek Abdulxamid ugli, Jumanazarova Marifat Ikrom kizi		Adopting circular economy strategies help companies become more competitive	415
56.	Sayfulina Alfira Feratovna		Navoiy viloyati infratuzilmasining rivojlanish strategiyasi	433
57.	Kabulova Nurg'o'zal Umirbek qizi		Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati samaradorligini oshirish istiqbollari	443
58.	Karimova Xulkar Raxmanali qizi, Jalg'ashova Nazira Umbet qizi		O'zbekiston eksport diversifikatsiyasi: hozirgi trendlar va rivojlanish istiqbollari	450
59.	Тошпулатова Малика		Ўзбекистон иқтисодиётига ЖСТ ва ЕОИИ доирасидаги савдо интеграциясининг макроиқтисодий таъсири	456
60.	Toshpo'latov Shohruh Sobirjon o'g'li		Milliy iqtisodiyotda ijtimoiy himoya tizimining moliyaviy mexanizmlarini rivojlantirish	468
61.	Karimov Akramjon Ikromjon o'g'li		Aholining ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirishda zamonaviy iqtisodiy mexanizmlar va ularning samaradorligi	478
62.	Эгамназарова Холмурод қизи	Гулноза	Худудларда аҳоли даромадларини оширишга қаратилган молиявий сиёсатнинг ривожланиш тенденциялари	487
63.	Raxmatullayev Sarvar Nazar o'g'li		Sog'liqni saqlash sektorida sun'iy intellektni joriy etishda ilmiy-tadqiqot xarajatlari hisobi va nazoratini takomillashtirish	494
64.	Vaxramov Baxtiyorovich	Abdulaziz	Xo'jalik yurituvchi sub'yektlar faoliyatida moliyaviy barqarorlikni ta'minlash mexanizmlari	501
65.	Tilakov Navruz Maxmudovich		Innovation iqtisodiyot sharoitida kichik biznesni moliyaviy rag'batlantirish yo'llari	513
66.	Mamatov Baxromjon Shavkat o'g'li		O'zbekistonda neft-gaz tizimining raqamlashtirilishi va ishlab chiqarish barqarorligi	518
67.	Bo'riboeva Ravshan qizi	Zamiraxon	Sanoat tarmoqlarida investitsiya loyihalarini moliyalashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi va uni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari	524
68.	Ma'murjonov Muzaffar o'g'li	Komiljon	Aholining moliyaviy savodxonligini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rimi	531

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISHDA VUJUDGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Shodiyev Akmal

*Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mustaqil izlanuvchisi, Toshkent, O‘zbekiston.*

Email: akmalshodiyev98@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6262-2894

Annotatsiya: Mazkur maqolada davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish jarayonida vujudga kelayotgan muammolar, ularning kelib chiqish sabablari hamda ushbu muammolarni bartaraf etishning amaliy va institutsional mexanizmlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda O‘zbekistonda DXSh mexanizmining joriy etilishi va rivojlanish bosqichlari, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning o‘ziga xos xususiyatlari, bank kreditlari va xususiy kapital mablag‘laridan foydalanish amaliyoti, loyihalarni moliyalashtirishda risklarni taqsimlash masalalari hamda maxsus loyiha kompaniyalari (SPV) faoliyatining ahamiyati tahlil qilingan.

Tadqiqot davomida O‘zbekistonda 2021–2025-yillarda amalga oshirilgan DXSh loyihalari bo‘yicha statistik ma‘lumotlar tahlil qilinib, loyihalar soni va investitsiya hajmining barqaror o‘shish tendensiyasi aniqlangan. Tahlil natijalari davlat-xususiy sheriklik mexanizmi mamlakat iqtisodiyotiga xususiy investitsiyalarni jalb etish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, infratuzilma obyektlarini modernizatsiya qilish va davlat byudjeti yukini kamaytirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilayotganligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: davlat-xususiy sheriklik, infratuzilma loyihalari, loyiha moliyalashtirish, investitsiyalar, risklarni boshqarish, maxsus loyiha kompaniyasi (SPV), konsessiya, bank krediti, davlat kafolatlari, fiskal risklar, investitsion muhit, infratuzilma rivojlanishi.

CHALLENGES IN FINANCING INFRASTRUCTURE PROJECTS UNDER PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ARRANGEMENTS AND THEIR SOLUTIONS

Shodiev Akmal

*Tashkent State University of Economics
Independent researcher, Tashkent, Uzbekistan.*

E-mail: akmalshodiyev98@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6262-2894

Abstract: This article examines the challenges arising in the financing of infrastructure projects implemented through Public-Private Partnerships (PPPs), the underlying causes of these challenges, and the institutional and practical mechanisms for addressing them. The study analyzes the introduction and development of the PPP mechanism in Uzbekistan, the specific features of infrastructure project financing, the use of bank loans and private capital, risk allocation issues, and the role of Special Purpose Vehicles (SPVs) in project implementation.

Furthermore, the study analyzes statistical data on PPP projects implemented in Uzbekistan during 2021–2025 and identifies a steady growth trend in both the number of projects and the volume of investments. The findings indicate that the PPP mechanism has become an important instrument for attracting private investment, creating new employment opportunities, modernizing infrastructure facilities, and reducing the burden on the state budget.

Key words: Public-Private Partnership (PPP), infrastructure projects, project finance, investments, risk management, Special Purpose Vehicle (SPV), concession, bank loans, government guarantees, fiscal risks, investment climate, infrastructure development.

**ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ФИНАНСИРОВАНИИ
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НА ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

Шодиев Акмал

*Ташкентский государственный
экономический университет*

Самостоятельный соискатель, Ташкент, Узбекистан.

Электронная почта: akmalshodiyev98@gmail.com

ORCID: 0009-0006-6262-2894

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы, возникающие в процессе финансирования инфраструктурных проектов на основе государственно-частного партнерства (ГЧП), причины их возникновения, а также практические и институциональные механизмы их устранения. В исследовании анализируются этапы внедрения и развития механизма ГЧП в Узбекистане, особенности финансирования инфраструктурных проектов, практика использования банковских кредитов и средств частного капитала, вопросы распределения рисков при финансировании проектов, а также значение деятельности специальных проектных компаний (SPV). В ходе исследования были проанализированы статистические данные по проектам ГЧП, реализованным в Узбекистане в 2021–2025 годах, и выявлена тенденция стабильного роста количества проектов и объема инвестиций. Результаты анализа показывают, что механизм государственно-частного партнерства служит важным инструментом привлечения частных инвестиций в экономику страны, создания новых рабочих мест, модернизации объектов инфраструктуры и снижения нагрузки на государственный бюджет.

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, инфраструктурные проекты, проектное финансирование, инвестиции, управление рисками, специальная проектная компания (SPV), концессия, банковский кредит, государственные гарантии, фискальные риски, инвестиционная среда, развитие инфраструктуры.

Kirish.

Mamlakatimizda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini jadal rivojlantirish, tadbirkorlik sub'ektlariga qulay investitsiya muhitini yaratish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani qo'llab-quvvatlash, shuningdek, davlat-xususiy sheriklik asosida yangi infratuzilma ob'ektlarini barpo etish, shu asosida aholi bandligini ta'minlash va ularning turmush darajasini yanada yaxshilash bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Infratuzilma loyihalarini zamonning innovatsion mexanizmlaridan biri bo'lgan DXSh asosida amalga oshirish va moliyalashtirish jarayoni o'zining sohada yangi ekanligi va murakkabligi bilan bir qancha muammolarga duch kelmoqda. Eng katta muammolardan biri bankdan kredit olish jarayoni bo'lib, bank uchun DXSh loyihasini yoqlab, risk omillarini iloji boricha minimal darajaga tushirish (bankability) hisoblanadi. Masalan, energiya loyihalarida risk foizlari nisbatan pastroq, ammo hozirgi davrda kommunal xizmat bo'yicha ichimlik suviga bank tomonidan qarz mablag'larining ajratilishi esa biroz qiyinroq. Buning sababi, birinchidan, ta'riflar juda past, ular o'zini-o'zi qoplay olmaydi. Ikkinchidan, fuqarolar har doim ham suv uchun to'lovlarni o'z vaqtida to'lamaydi. Ya'ni fuqarolardan ushbu pullarni yig'ish biroz muammo keltirib chiqarishi mumkin. Uchinchidan, mamlakatimizdagi ijtimoiy holat yuzasidan ham, to'lovlarni o'z vaqtida amalga oshirmagan fuqarolarni keskin suvdan o'chirib qo'yilmaydi. Shuning uchun ham, bank hech qachon bunday sharoitlarda kredit bermaydi. Biroq, tegishli moliya tashkilotlari tomonidan, olingan qarzning vaqtida qaytarilishi yuzasidan kafolat berilsa, bank kredit ajratishi mumkin. Odatda, "Take or Pay" (foydalan yoki to'la) shaklidagi shartnomalarda davlat sherigi (yoki tegishli moliya tashkiloti)

mahsulot (yoki xizmat)dan foydalansa ham, kelajakda foydalanishga ehtiyoj sezmay qolsa ham xususiy sherikka (yoki kreditorlarga) kelishilgan summanii to‘lab berish kerak bo‘ladi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish jarayonida vujudga keladigan va ehtimoli bor muammolar yuzasidan ko‘plab mahalliy va xorijlik olimlar ilmiy izlanishlar va amaliy tavsiyalar berishgan. Xususan, xorijiy olimlardan E.R. Yescombe davlat-xususiy sheriklik loyihalarida eng asosiy muammo sifatida uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi, risklarni noto‘g‘ri taqsimlash va loyihalarning murakkab moliyaviy tuzilishini ko‘rsatadi. Olimning fikricha, DXSh loyihalarining muvaffaqiyati davlat va xususiy sektor o‘rtasida risklarni oqilona taqsimlash hamda investorlarga yetarli darajada kafolatlar yaratishga bog‘liq [1]. D. Grimsey va M.K. Lewis infratuzilma loyihalarida moliyaviy risklarni boshqarish masalalarini o‘rganib, loyiha qiymatining oshib ketishi, talab hajmining noto‘g‘ri prognoz qilinishi va siyosiy risklar DXSh loyihalarining asosiy muammolari ekanligini ta’kidlaydilar. Ularning fikriga ko‘ra, loyihaning har bir bosqichida risklarni aniqlash va ularni samarali boshqarish mexanizmlarini ishlab chiqish zarur [2]. J. Delmon davlat-xususiy sheriklik loyihalarida huquqiy va institutsional muhitning barqarorligi muhim ahamiyat kasb etishini qayd etadi. Olimning ta’kidlashicha, qonunchilikdagi noaniqliklar, shartnomalar ijrosining yetarli darajada kafolatlanmaganligi hamda davlat organlari salohiyatining pastligi investorlar uchun qo‘shimcha tavakkalchiliklarni yuzaga keltiradi [3].

Mahalliy olimlardan S.S. G‘ulomov davlat-xususiy sheriklik mexanizmini iqtisodiyot tarmoqlariga investitsiyalarni jalb etishning samarali vositasi sifatida baholab, uning muvaffaqiyati davlat tomonidan yaratiladigan institutsional muhit va investorlar huquqlarining himoyalanganlik darajasiga bog‘liq ekanligini ta’kidlaydi [4]. A. Vahobovning fikricha, O‘zbekistonda DXSh loyihalarini moliyalashtirishda uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi, kapital bozorining rivojlanmaganligi hamda xususiy investorlar uchun moliyaviy rag‘batlarning cheklanganligi asosiy muammolar hisoblanadi [5]. B. Berkinov va boshqa mahalliy iqtisodchi olimlar infratuzilma loyihalarida investitsiya risklarini kamaytirish, davlat kafolatlarini takomillashtirish hamda loyiha monitoringi tizimini kuchaytirish zarurligini ta’kidlaydilar [6].

Tahlil va natijalar.

Milliy iqtisodiyotda DXSHlarni tashkil etish va davr talabiga mos ravishda takomillashtirib borish, shuningdek, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy muammolarni bartaraf etish yoxud ko‘lamini qisqartirish uchun ularning miqdorini ham oshirib borishni taqozo etmoqda. Chunki, DXSHlar soni qanchalik ko‘p bo‘ladigan bo‘lsa, shunga mos ravishda mamlakatda ishsizlik holati pasayishga zamin yaratiladi, mamlakat milliy iqtisodiyotida raqobat muhiti keng quloq yoya boshlaydi, soliq to‘lovchi subyektlar bir vaqtning o‘zida ham jismoniy shaxs, ham yuridik shaxs miqyosida ortib borib, umumiy soliq yukini pasaytirishga yaqindan ko‘mak beradi, mahalliy va xorijiy investitsiyalarning faolligi oshib boradi. Biron-bir loyihani moliyalashtirishda bank kreditidan foydalanish xususiy kapitaldan arzonroq hisoblanadi. Agar siz loyiha 100% investorning xususiy kapitali hisobiga qoplansin deyilgan shart qo‘ysangiz, birinchidan investorlar sarmoya kiritishdan bosh tortadilar. Chunki ular uchun bir loyihaga katta mablag‘ qo‘ygandan ko‘ra, bir necha loyihalarga kamroqdan qo‘yish, ya’ni diversifikatsiya qilish unumliroqdir. Ikkinchidan, ular uchun ushbu loyiha qimmatlilik qiladi. Bunday holatlarda 100% o‘zi moliyalashtirganda samaradorlik kamroq bo‘ladi va bank nazoratisiz mas’uliyatsizlik kuchayadi.

Albatta, ushbu muammoni hal qilishda, mamlakatimizda davlat-xususiy sheriklik loyihalarini moliyalashtirishda xususiy sherikni qo‘llab-quvvatlash maqsadida tijorat banklari kredit liniyalari orqali O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligining byudjetdan tashqari mablag‘laridan kreditlar berish tartibi ishlab chiqildi. Buning natijasida xususiy sherik DXSh loyihasini moliyalashtirish uchun qaytarish sharti bilan imtiyozli kreditlar olish imkoniga ega bo‘ldi.

Ushbu tartibga ko‘ra, DXSh loyihalarini kredit liniyalari hisobidan moliyalashtirishda O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligining byudjetdan tashqari mablag‘lari uchun shaxsiy g‘azna hisobvaraqlari ochiladi. DXSh loyihalariga kredit liniyalari hisobidan yo‘naltiriladigan O‘zbekiston Respublikasining respublika byudjeti mablag‘lari, O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasi hisobidan ajratiladigan mablag‘lar, xalqaro moliya institutlari, xorijiy hukumat tashkilotlari va boshqa donორlarning homiylik xayriyalari, kreditlari (qarzlari) va grantlari, belgilangan tartibda tijorat banklari tomonidan to‘lab beriladigan kredit foizlari bo‘yicha mablag‘lar va boshqa mablag‘lar ushbu g‘azna hisobvaraqlarida jamlanadi.

Ushbu mablag‘lar hisobidan kredit liniyalarini oluvchi tijorat banklari — Moliya vazirligi tomonidan tender o‘tkazish orqali aniqlanadi va Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan tender komissiyasining bayoni bilan rasmiylashtiriladi. Shuningdek, bosh kelishuvni bir yoki bir necha tijorat banklari bilan tuzishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tomonidan ajratiladigan mablag‘lar tijorat bankining birinchi darajali regulyativ kapitalidan oshib ketmasligi lozim.

Tijorat banklari tomonidan kreditlar 3-15 yillik muddatga 3-6 oylik imtiyozli davr bilan, O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki qayta moliyalashtirish stavkasi miqdoridagi foiz stavkasiga tijorat bankining 2%dan ko‘p bo‘lmagan marjani qo‘shgan holda taqdim etiladi. Bunda kreditlar DXSh loyihasi umumiy qiymatining 80 foizidan ko‘p bo‘lmagan miqdorda ajratiladi. Xususiy kapital investor ham tavakkal qilishi uchun talab qilinadi. Albatta 100 foiz kredit orqali moliyalashtirish arzon tushishi mumkin, ammo loyiha amalga oshmasa investor kelajak foydalaridan boshqa hech narsa yo‘qotmaydi. Bu esa investorning loyihaga mas‘uliyatsizlik bilan qarashiga olib keladi.

DXSh loyihalarini uzoq muddatli loyiha bo‘lgani uchun aksiyadorlik jamiyati tashkil qilish biroz qiyinroq bo‘ladi. Chunki aksiyadorlik jamiyati tuzish uchun, avvalo, aksiyalarni sotish kerak. Uzoq yillik loyihalar uchun bu biroz muammoli, sababi, kelajakka doir shubha paydo bo‘ladi, yo loyihaning narxi oshib ketadi yoki ushbu loyihaga nisbatan qiziqish pasayadi. Ikkinchidan esa banklar bunday loyihalarni moliyalashtirmaydi. Banklar moliyalashtirish uchun maxsus loyiha kompaniyasi ochilishini talab qiladi.

1-jadval

Milliy iqtisodiyot tarmoq va sohaslarida 2021-2025-yillarda tashkil etilgan Davlat-xususiy sheriklik asosida tuzilgan bitimlarning hisobi to‘g‘risida ma‘lumot [7]

№	Asosiy tarmoqlar	DXSh loyihalar soni	Bitimlar qiymati (mlrd. AQSh dollari)	Yillar
1.	Energetika, sog‘liqni saqlash, ta‘lim, suv xo‘jaligi	200+	6,2	2021
2.	Energetika, ekologiya, suv xo‘jaligi, ta‘lim, madaniyat	358	12,4	2022
3.	Energetika, kommunal xizmatlar, transport	400+	20,0	2023
4.	Energetika (93%), kommunal xizmatlar, ta‘lim	450+	31,0	2024
5.	Yo‘l qurilishi, transport, energetika, irrigatsiya, suv ta‘minoti	528	42,1	2025

2021–2025-yillarda O‘zbekistonda davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida amalga oshirilgan infratuzilma loyihalarini soni va ularning investitsiya hajmi barqaror o‘shish tendensiyasini

namoyon etmoqda. Tahlil qilinayotgan davrda DXSh loyihalari soni 2021-yildagi 200 tadan ortiq ko‘rsatkichdan 2025-yilda 528 taga yetib, qariyb 2,6 barobarga oshgan. Bu esa mamlakatda xususiy sektorning davlat infratuzilma loyihalaridagi ishtiroki tobora kengayib borayotganligini ko‘rsatadi.

Loyihalarga jalb qilingan investitsiyalar hajmi ham sezilarli darajada ortgan. Xususan, 2021-yilda DXSh bitimlarining umumiy qiymati 6,2 mlrd. AQSh dollarini tashkil etgan bo‘lsa, 2025-yilda ushbu ko‘rsatkich 42,1 mlrd. AQSh dollariga yetgan. Natijada besh yil davomida investitsiya hajmi qariyb 6,8 barobar oshgan. Bu holat davlat tomonidan xususiy investorlar uchun yaratilayotgan qulay institutsional va huquqiy muhit samarasi sifatida baholanishi mumkin.

Tarmoqlar kesimida tahlil qilinganda, energetika sohasi DXSh loyihalarining asosiy yo‘nalishi bo‘lib qolayotganligi kuzatiladi. 2021–2024-yillar davomida elektr energiyasi ishlab chiqarish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va energetika infratuzilmasini rivojlantirish loyihalari ustuvor ahamiyat kasb etgan. Ayniqsa, 2024-yilda energetika sohasi jami DXSh portfelining 93 foizini tashkil etganligi ushbu tarmoqning investitsion jozibadorligi yuqori ekanligini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, tarmoqlar diversifikatsiyasi ham bosqichma-bosqich kengayib borgan. Agar 2021-yilda asosiy e‘tibor energetika, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va suv xo‘jaligiga qaratilgan bo‘lsa, keyingi yillarda ekologiya, madaniyat, kommunal xizmatlar, transport va yo‘l qurilishi sohalari ham DXSh loyihalariga faol jalb etilgan. 2025-yilga kelib irrigatsiya va suv ta‘minoti loyihalarining ko‘payishi mamlakatda suv resurslarini boshqarish va infratuzilmani modernizatsiya qilishga bo‘lgan ehtiyoj ortib borayotganligini ko‘rsatadi.

Umuman olganda, 2021–2025-yillar davomida davlat-xususiy sheriklik mexanizmi O‘zbekiston iqtisodiyotida yirik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning muhim vositasiga aylandi. DXSh loyihalari sonining va investitsiya hajmining muntazam o‘ssishi ushbu mexanizmning samaradorligini ko‘rsatmoqda. Biroq loyihalar portfelida energetika sohasining yuqori ulushi saqlanib qolayotganligi sababli kelgusida transport, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va kommunal xizmatlar kabi ijtimoiy ahamiyatga ega tarmoqlarda ham DXSh loyihalarini kengaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Samarqand va Jizzax viloyatlarida o‘tkazilgan davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida fotoelektrstansiyasi qurilishiga oid tenderda ishtirok etishga 80 dan ortiq yetakchi xalqaro kompaniyalar o‘z qiziqishlarini bildirdilar. 2021 yilning may oyida Birlashgan Arab Amirliklarining «Masdar» kompaniyasi tender g‘olibi deb e‘lon qilindi. Ushbu kompaniya xususiy sherik sifatida loyihani investitsiya bilan ta‘minlashda kredit jalb qiladi. Kredit DXSh loyihalarida xususiy sherikka emas, balki, loyihaga beriladi. Buning uchun esa maxsus loyiha kompaniyasi (SPV) ochiladi. Bank kreditni ushbu kompaniyaga beradi. Barcha shartnomalar, operatsion boshqaruvlar SPV orqali amalga oshiriladi. SPV aksiyalarining bir qismini sotib olish mumkin. Lekin buning uchun aksiyadorlik jamiyati bo‘lib faoliyat ko‘rsatishi kerak. SPV loyihalar uchun faqat “Qolip” hisoblanadi. Uning vazifasi o‘rtada vositachilik qilish va olgan daromadning barchasini 100 foiz dividend qilib berish, soliqlarni to‘lash, ya‘ni moliyaviy administratorlik qilishdan iborat. SPVning o‘zi hech qanday foyda ko‘zlamaydi. Bu kompaniyaning yagona ma‘nosi bankning investitsiyasini himoya qilishdir. Misol uchun keyinchalik «Masdar» SPV ochsa, bank shu kompaniyaga ma‘lum miqdorda kredit beradi. Agar kelajakda «Masdar» kompaniyasi bankrot bo‘lsa, hech kim SPVning aktivlarini, fotoelektrostansiyalarini talab qila olmaydi. Chunki bu loyiha «Masdar» kompaniyasiga tegishli bo‘lmaydi. Bank bu loyihani olib boshqaga sotib yuboradi. SPVning «Masdar»ga foydali tomoni shundaki, kelajakda loyiha o‘xshamay qolsa, hech kim «Masdar»dan biror narsa talab qila olmaydi. Ya‘ni bank ham, xususiy sherik ham o‘zining risk tomonlarini ajratib qo‘yadi. Bunda faqat davlat uchun risk paydo bo‘lishi mumkin. Bu risklarni oldini olish uchun davlat o‘zi uchun kafolat talab qiladi.

Ushbu loyiha risk taqsimotiga asoslangan loyihadir. Bu yerda, ham bank, ham investor ba‘zi foydalardan voz kechishi va ba‘zi risklarni bo‘yniga olishiga to‘g‘ri keladi. Shu masala ham eng katta risk omillaridan biri hisoblanadi. Agar o‘z zimmasiga haddan ziyod risk olsa, yoki juda

ko‘p foydasidan voz kechsa loyiha to‘xtab qoladi yoki bankrot bo‘ladi. Davlat byudjetiga katta yuk tushishi mumkin va ijtimoiy-siyosiy tusga aylanib ketish imkoniyati kattalashadi. Bu tijoriy-moliyaviy tarafdin yaxshi bo‘lsa-da, ijtimoiy-siyosiy tomondan muammolar keltirib chiqaradi. Misol uchun, yaqin orada Andijonda yangi yo‘llar qurilishi rejalashtirilgan. Agar Andijon aholisi pul to‘lashdan bosh tortib yo‘llarga to‘siq qo‘yib qo‘ysa, tijorat loyihasi siyosiy-ijtimoiy muammo tufayli to‘xtab qoladi. O‘z o‘rnida davlat ushbu yo‘llar qurilishiga o‘z byudjetidan mablag‘ ajratishiga to‘g‘ri keladi.

Xususiy sherik elektrostansiya qurilishida 70% mablag‘larni kredit ko‘rinishida 4,5% stavkasi bilan olishni yo‘lga qo‘yyadi. Hozirda davlat elektrostansiyalarida 1GVt elektr narxi 11 sentga teng bo‘lsa, yangi elektrstansiyada ushbu narx 1,791 sentga teng bo‘lmoqda. Loyihalarni, albatta, xususiy shirkalar bilan birga qilish foydaliroq. Negaki, davlat har bir yo‘nalishda mutaxassis bo‘la olmaydi va investitsiya kiritgan ishida xatoliklar paydo bo‘lishi mumkin. Xususiy shirkaga topshirish biroz qimmatroq bo‘lsa-da, ammo samaradorligi bir necha barobarga oshadi.

Biroq, DXSh bo‘yicha tashabbusni tanqid qiluvchilar quyidagi havotirlarni bildiradilar:

1-rasm. DXSh bo‘yicha tashabbusni tanqid qiluvchi havotirlar [8]

«Mamlakatimizda iqtisodiyotni liberallashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan choratadbirlar va institutsional islohotlar investitsiya muhitini yaxshilashga, xorijiy va mahalliy investorlar sonining ortib borishiga ko‘maklashmoqda.

Shu bilan birga, an’anaviy ravishda davlat tasarrufida va boshqaruvida bo‘lgan iqtisodiyot tarmoqlari hamda ijtimoiy sohada to‘planib qolgan muammo va kamchiliklar davlat-xususiy shiriklik tizimini joriy etishni jadallashtirish yuzasidan muhim choralar ko‘rishni taqozo etmoqda.

Ijtimoiy va kommunal sohalar, shaharsozlik va obodonlashtirish, yo‘l xo‘jaligi, energetika sohasidagi davlat monopoliyasi tovarlar ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sifatini, davlat mablag‘laridan foydalanish samaradorligini pasaytirmoqda.

DXShni rivojlantirishning tamoyillari, shartlari va yo‘nalishlarini belgilovchi huquqiy va institutsional baza, shuningdek, o‘rta va uzoq muddatli istiqbolda byudjet tizimiga moliyaviy, texnik va tijorat tavakkalchiliklarining ta’sirini baholash mexanizmlari ishlab chiqilmagan» [9].

Shuning uchun ham O‘zbekistonda DXSh loyihalarini amalga oshirish uchun qulay muhit yaratish maqsadida qonunchilik bazasini takomillashtirish, bir qator yangi me‘yoriy hujjatlarni qabul qilish va amaldagi hujjatlarga o‘zgartirishlar kiritish zarur.

Xalqaro ekspertlar konsessionerlarni tanlash, bunday kelishuvlarni amalga oshirish va tugatish jarayonlar darjasini nisbatan past baholaydilar.

Umuman olganda, konsessiya masalalari bo‘yicha qonun hujjatlari doirasida davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlarini, konsessioner xizmatlariga ta‘riflarni shakllantirish usullarini rivojlantirish, mavjud davlat mulkini konsessiyaga o‘tkazish bo‘yicha konsessiya modelini ishlab chiqish, konsessiyaga o‘tkazilmaydigan ob‘ektlar ro‘yxatini qayta ko‘rib chiqish, shuningdek, uning yangi modellarini joriy etish yo‘li bilan konsessiyani qo‘llash sohalarini kengaytirish masalalari ishlab chiqilishi kerak.

O‘zbekiston Respublikasida DXShga yirik miqdorda tashqi investitsiyalarni jalb etishga to‘sqinlik qiladigan bunday loyihalarni «sekyuritizatsiya qilish», ya‘ni ular uchun savdoga qo‘yilgan moliyaviy vositalarni chiqarish qiyinchiliklari yuzaga kelishi mumkin. Milliy moliyaviy bozorlar rivojlanishning dastlabki bosqichida turibdi va yaqin kelajakda infratuzilmaga moliyaviy mablag‘larni jalb qilish muammosini hal qila olmaydi, xalqaro investorlar esa investitsiyalarni qaytarishning ishonchli kafolatlarini olishlari kerak. O‘zbekiston Respublikasida DXShning istiqbollari xususiy investorlarning mamlakat infratuzilmasi tarmog‘iga investitsiya kiritish imkoniyati va tayyorligiga bog‘liq.

Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik kodeksiga muvofiq, xalqaro amaliyot asosida DXSh belgilariga ega bo‘lgan ishonch boshqaruviga o‘tkazish va davlat mulkini ijaraga berish bo‘yicha shartnoma munosabatlari belgilandi.

Ushbu shartnoma munosabatlari DXSh shartnomalariga to‘liq taalluqli emas, buning sababi ularda davlat va xususiy tomon o‘rtasida xavflarni taqsimlash bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzishda hamda xususiy sherikni tanlash uchun raqobat tartib-qoidalarini bajarish majburiyati yo‘qligidir.

Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasi fuqarolik qonunchiligi doirasida bitimlarni DXSh mexanizmi bo‘yicha bitimlar sifatida tan olish uchun loyihani rejalashtirish jarayonini tartibga soluvchi normativ-huquqiy hujjatlarga muayyan tuzatishlar kiritish, DXSh shartnomasini tuzish va loyihalarni amalga oshirishni boshqarish uchun tanlov o‘tkazish talab etiladi.

Infratuzilmaga katta xususiy sarmoyalar asosan telekommunikatsiya sohasi bilan chegaralanib qolmoqda, bu esa investorlar uchun eng xavfli hisoblanadi. Erishilgan kelishuvlarni bekor qilish va xususiy investorlar hamda operatorlarni hamkorlikdan chiqarish bilan bog‘liq keng ko‘lamli loyihalarni amalga oshirish jarayonida tomonlar o‘rtasida ziddiyatlar yuzaga keladi.

Shuni ta‘kidlash kerakki, yondashuvlar aralash bo‘lishi va sektorning ehtiyojlariga qarab tanlanishi mumkin, DXShga qanday yondashish tanlanmasin, xizmat ko‘rsatish sifati va adolatli narxlanishini ta‘minlash uchun davlat tomonidan tartibga solinishi kerak.

Bundan tashqari, bugungi kunda DXSh loyihalarini amalga oshirish va moliyalashtirishda quyidagi yana bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda:

Birinchidan, jahon amaliyotini tahlil qilganimizda, shuni guvohi bo‘ldikki, ko‘pgina loyihalar loyiha qiymatining ko‘tarilib ketishi, loyihaning kutilgan muddatidan kechikishi, loyiha ishtirokchilari loyiha haqida to‘liq ma‘lumotga ega emasligi, talabning noto‘g‘ri baholanganligi hamda moliyalashtirish manbalarining yetarli emasligi natijasida barbod bo‘lmoqda.

Ikkinchidan, loyihaning dastlabki texnik-iqtisodiy asosnomasi (DTIA) tuzishda xorijiy konsultantlarga qo‘shimcha xarajatlarning yuqoriligi, birgina 2021 yilda mamlakatimizda bu uchun 15219 mln. so‘m sarflangani, loyihani amalga oshirishda soha mutaxassislari tomonidan davlat fiskal risklarining to‘liq baholash malakasining yetarli emasligini keltirib o‘tish mumkin.

DXSh loyihalarini amalga oshirish jarayonida loyiha bilan bog‘liq risklarni aniqlash va ularni tahlil qilish bilan bir qatorda ularni tomonlar o‘rtasida to‘g‘ri taqsimlash ham muhim jihatlardan biri hisoblanadi.

Birinchi muammoning yechimi sifatida DXSh loyihalarini ishlab chiqish va monitoring jarayonlarida jamoatchilik ishtirokini ta'minlash amaliyotini joriy qilish ham taklif etildi. Bu orqali tomonlar, loyihani baholash jarayonida talabni to'g'ri shakllanishi uchun jamoatchilikning loyiha bo'yicha fikrlarini o'rganadilar. Albatta, bu qo'shimcha vaqt va hatti-harakatlarni talab qilsada, lekin loyihaning barbod bo'lishini oldini oladi hamda ochiqlik va shaffoflikni ta'minlashga yordam beradi.

DXShning maqsadi jamoatchilik uchun ahamiyatga ega. DXSh jarayonida va dasturida jamoat ishtirokining to'g'ri darajasini olish DXSh dasturining qonuniyligi taqdirini hal qilishi, shuningdek, uning boshqaruv standartlariga bevosita yordam berishi mumkin. DXSh jarayonining turli bosqichlarida jamoatchilikning bevosita ishtiroki loyiha tuzilishini yaxshilashi mumkin. Xuddi shu tarzda, DXSh loyihalarini va jarayonlarining shaffofligi operatsion samaradorlikni davlat siyosatini muhokama qilishda e'tiborga olish kerak bo'lgan omil, shuningdek, hukumatning umumiy operatsion samaradorligi to'g'risida jamoatchilik fikrini aks ettiradi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmi bugungi kunda infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishning eng samarali va istiqbolli vositalaridan biri hisoblanadi. Aholining kommunal xizmatlar, transport, energetika, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa ijtimoiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyojining ortib borishi davlat byudjeti mablag'lari hisobidan barcha infratuzilma obyektlarini moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklab qo'ymoqda. Shu sababli davlat va xususiy sektor resurslarini birlashtirish orqali infratuzilma loyihalarini amalga oshirish iqtisodiy taraqqiyotning muhim omiliga aylanmoqda.

Tadqiqot davomida xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy qarashlari tahlili shuni ko'rsatdiki, DXSh loyihalarini moliyalashtirish jarayonida eng ko'p uchraydigan muammolar qatoriga uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi, loyihaviy risklarning yuqoriligi, talab prognozlarining noto'g'ri baholanishi, loyiha qiymatining oshib ketishi, huquqiy va institutsional muhitning yetarli darajada shakllanmaganligi hamda investorlar uchun kafolat mexanizmlarining cheklanganligi kiradi. Ayniqsa, infratuzilma loyihalarining uzoq muddatli xususiyatga ega bo'lishi banklar va investorlar uchun qo'shimcha tavakkalchiliklarni yuzaga keltiradi.

Tadqiqot natijalari asosida DXSh loyihalarini moliyalashtirish samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

- DXSh loyihalarini tartibga soluvchi normativ-huquqiy bazani xalqaro standartlar asosida yanada takomillashtirish;
- Uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini kengaytirish va mahalliy kapital bozorlarini rivojlantirish;
- Davlat kafolatlari va fiskal risklarni boshqarish tizimini kuchaytirish;
- Loyihalarni baholash va monitoring qilish jarayonlariga jamoatchilik ishtirokini kengaytirish;
- Risklarni taqsimlash mexanizmlarini takomillashtirish va ularni loyihaning iqtisodiy mohiyatidan kelib chiqib belgilash;
- Davlat organlari va loyiha ishtirokchilarining DXSh sohasidagi institutsional salohiyatini oshirish;
- Konsessiya va boshqa DXSh shakllaridan foydalanish amaliyotini kengaytirish hamda investorlar uchun qo'shimcha rag'batlantirish choralarini joriy etish.

Umuman olganda, davlat-xususiy sheriklik mexanizmini samarali rivojlantirish O'zbekistonda infratuzilma tarmoqlarini modernizatsiya qilish, davlat byudjeti yukini kamaytirish, investitsion faollikni oshirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Shu bois kelgusida DXSh loyihalarini moliyalashtirish tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro tajribalarni keng joriy etish mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. E. R. Yescombe Public-Private Partnerships in Sub-Saharan Africa: Case Studies for Policymakers. – Amsterdam: Elsevier, 2018. – 444 p.
2. Darrin Grimsey, Mervyn K. Lewis Public Private Partnerships: The Worldwide Revolution in Infrastructure Provision and Project Finance. – Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2004. – 268 p.
3. Jeffrey Delmon Private Sector Investment in Infrastructure: Project Finance, PPP Projects and Risk. – 3rd ed. – Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2016. – 432 p.
4. S. S. G‘ulomov Innovatsion iqtisodiyot va investitsiyalarni boshqarish. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016. – 320 b.
5. A. Vahobov Investitsiyalarni moliyalashtirish va boshqarish. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2019. – 400 b.
6. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2018. – 300 b.
7. IMV va stat.uz rasmiy sayti ma’lumotlari
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. Davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishning huquqiy va institutsional asoslarini yaratish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida: Qaror, 2018-yil 20-oktyabr, PQ-3980-son // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi (Lex.uz). – 2018. – 22-oktyabr.

